

QARAQALPAQ QOBÍZ ÁSPABÍNÍN PAYDA BOLÍW TARÍYXÍ

Tuelbaeva Gúlchexra

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246730>

Annotaciya. Bul teziste saz áspablarınıń payda bolıw tariyxı sonıń ishinde qaraqalpaq qobız áspabınıń kelip shıǵıw tariyxı haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Saz áspab, muzıka, qobız, jıraw, ápsana, tariyx, nama, saz, kompozitor, sazendeler.

THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE KARAKALPAK INSTRUMENT KOBYZ

Abstract. In this thesis, the history of the origin of instrumental words, the history of the origin of the kobyz instrument was mentioned in Karakalpak.

Key word: instrument, music, kobyz, zhırov, legend, history, melody, word, composer, tuners.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО ИНСТРУМЕНТА КОБЫЗ

Аннотация. В этом тезисе история возникновения инструментальных слов так в каракалпак упоминалась история происхождения инструмента кобыз.

Ключевое слово: инструмент, музыка, Кобыз, жиров, легенда, история, мелодия, слово, композитор, настройщики.

Qaraqalpaq xalqınıńda milliy saz ásbapları ayrıqsha ráń-báreńligi menen ajıralıp turadı olar qobız, alamoynaq duwtar, balaman, shıńqobız h.t.b. Xalıqlar muzika mádeniyatınıń kem-kemnen rawajlanıp barıwı menen birge xalıq saz ásbaplarında sapasın arttırıp kelmekte. Olardıń ayrımları ózgerilip, talapqa juwap beretuǵın dárejege keltirilgen bolsa, ayrımları talapqa juwap bere almay sapasın joıtadı hám ornına jańadan ásbaplar payda boladı. Házirgi simfoniyalıq hám duxovoy orkestrlerdegi saz ásbaplar internatsional saz ásbaplar, al olardıń kópshiligi xalıq saz ásbaplarınin` qayta islenip bekkemleniwı nátiyjesinde júzege kelgen. hár bir xalıq óziniń xalıq saz ásbaplarınan túrli ansambl` hám orkestrler dúzgen. Dúnya instrumental muzika mádeniyatınıń rawajlanıwına ayrıqsha úles qosqan eń iri kompozitor hám sazendelerden: V.Motsart, F.List, Bax, Betxoven, Chaykovskiy, Glinka, Raxmaninov, N.Poganini, Budashkin, A.Nauayi, Ibn Sino, M.Farabi,

Darvish Ali, A.Jamiy, Paxlovan Muxammad, Abdulla Marvarid, Shanqay jiraw, Jiyemurat jiraw, Qıyas jiraw.

Arxeologiyalıq izertlewler natıyjesinde Ózbekstan ham Qaraqalpaqstan Xalıq ónermentleri adam balasınıń arzıw-ármanların, qayǵı-quwanışların saz arqalı sáwlelendiriw maqsetinde, sol tuyǵıardı kópshilikke túsinikli etip ortaqlasıw ushın, óz talǵamına beyimlestirip, ózinen jaǵımlı hawaz shıǵaratuǵın hár qıylı saz ásbapların dóretken, óz ónerlerin arttırıp otırǵan. Usınday uzaq jollardı basıp ótken dúnya xalıqları mádeniyatınıń rawajlanıw basqışları, sonıń ishinde Orta Aziya xalıqları muzika mádeniyatınıń rawajlanıw hám áste-aqırın qalıplesiw dáwiri biziń eramızdıń I-III ásirlerine tuwra keledi. Hátteki, biziń eramızdan aldınǵı dáwirlerden basalandı-
degen boljawlar da barshılıq. Bunı arxeologiyalıq ashılıwlar hám ilimiy izertlewlerdiń juwmaqları ayqın kórsetedi.

Solarardıń biri retinde, XVII-ásirde jasaǵan muzika izertlewshisi Darvish Aliydiń aytıwına qaraǵanda bir túrli tamburǵa iye bolǵan qobız kúta áyyemgi saz áspabı. Onı «muzikanıń teoriyasın jaqsı úyrenip alǵan XIV-ásirdiń belgili sazendesi Sultan Uvaistiń zamanında qollandı»-dep kórsetedi.

Qaraqalpaq jirawlarında bul ásbap haqqında mınaday legendalar saqlangan. Esemurat jiraw menen Qıyas jiraw bilay deydi Qobızdıń piri Qorqıt ata hám Diywanayı burıq dep esitemiz. Bizlerden burınǵı ótken jirawlar bilay dep ápsana qılatuǵın edi. Qorqıt ata agashtan qobız islep saz shertiwdi arman etipti. Kóp aǵashlardı jonıp hálek bolsa da, islegen qobızınan nátiyje shıǵara almaptı. Qorqıt atanıń qobız jonıp otırǵanın shaytanlar kórip, Qorqıt atadan qobızındı kórset dese, Qorqıt ata shaytanlardan qobızın jasırıptı. Onnan keyin Qorqıt ata toǵaydan shıǵıp ketetuǵın kisige uqsap jasırınıp barıp, ekinshi joldan buqqıshlap barıp, shaytanlardıń sózin tınlaptı. Shaytanlar Qorqıt ata tuwralı bilay dep otır eken «Qorqıt ata kúta ajayıp isti baslaǵan eken, biraq aqırına jetkere almaptı. Egerde toǵaydaǵı dońız súykenip quwraǵan jigildik jiydeniń agashınan qobızdı jonsa, onnan tostaǵan shıǵarsa, onıń tostaǵanın baqırarıq túyeniń bas terisi menen qaplasa, oǵan kisnewik attıń quyırǵınan alıp qıl taqsa, qumlaqta, tawda ósetuǵın sasıq quraydıń shiresinen (shayırınan) jaqsı, qıldın astınan kóterip turatuǵın qabaqtan jonıp tiyek salsa, júda shıqqısh ásbap bolǵan bolar edi». Qorqıt ata shaytanlardıń bul sózin esitip izine gırıra qayıp, shaytanlardıń aytqanıday etip qobızın islegen eken, túrli namaǵa shertiletuǵın saz asbabı, juda jaqsı qobız bolıptı. Qorqıt ata qobızdı hár túrli namaǵa salıp shertip júre beripti. Mine sol-sol eken Qorqıt ata qobızdıń piri bolıptı...» dep keltirip ótedi alım Qallı Ayımbetov óziniń “Xalıq danalıǵı” atlı miynetinde.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.

24. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH